

VAN DE REDACTIE

In de aflevering van maart 1970 berichtten wij dat de rubriekredactie automatiseringsbegrippen was ingesteld. Wij vonden de heren Prof. A. J. van 't Klooster en J. A. Burggraaff bereid in deze rubriekredactie zitting te nemen. In samenwerking met de Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Administratieve Automatisering werd een aantal automatiseringsartikelen bondig verklaard.

Aan deze reeks is thans een einde gekomen, zodat wij zowel de heer Prof. A. J. van 't Klooster als de heer J. A. Burggraaff thans vriendelijk danken voor de uitnemende wijze waarop zij deze artikelenreeks hebben begeleid. Derhalve is de rubriekredactie automatiseringsbegrippen weer van de omslag verdwenen.

Ook is een verandering te melden in de rubriekredactie belastingen. De heer Prof. D. A. M. Meeles heeft de uitnodiging aanvaard om de plaats van Prof. Drs. A. L. Brok in de redactie in te nemen; hij treedt derhalve uit de rubriekredactie belastingen. Gaarne heten wij Prof. D. A. M. Meeles als redacteur welkom in onze gelederen.